

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОКРАЩЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (СЛИЯНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ, АКРОНИМЫ)

Ахмедова А.Х.

Преподаватель кафедры русского языка и литературы СамГИИЯ

Телефон (+998906002118)

Аннотация

В статье рассматриваются процессы, наблюдаемые в современном словообразовании, на примере неморфологических (неморфемных) способов образования слов. Цель — анализ современных инициальных аббревиатур, акронимов в русском языке, функционирующих в устной речи, молодежном сленге и интернет пространстве. В результате анализа выявляются новые характерные особенности образования и функционирования инициальных аббревиатур, а также проверяется возможность распознавания и разворачивания аббревиатур в исходное словосочетание.

Ключевые слова: инициальная аббревиатура, акроним, принцип экономии усилий, распознавание.

Современный русский язык представляет собой живую систему, где все новые слова, пополняющие лексическую систему, занимают свое место и в словообразовательной системе языка. Как известно, существует несколько способов образования новых слов в языке: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, субстантивация (переход слова из одной части речи в другую) и т.д. Именно эти способы словообразования являются наиболее продуктивными. Однако в языке функционируют и другие способы словообразования, с помощью которых активно пополняется словарный состав языка. Такими способами словообразования являются слияния, усечения, аббревиатуры, акронимы. Рассмотрим каждый из этих способов отдельно.

Сложение (слияние) – это способ образования новых слов путем нескольких (двух) слов или основ производящих слов с соединительной гласной или без нее. В результате слияния образуется сложное слово, которое имеет несколько корней. За последнее десятилетие в русском языке появилось множество сложных слов, которые активно пополняют лексику:

Трэвел-путешествие, странствие по городам и странам. От производящего слова *трэвел* образовалось несколько сложных слов:

трэвел-шоу- программа про путешествие. (Трэвел-шоу «Орёл и Решка»)

трэвел-фотография-фотографии с путешествий.

трэвел-ассистент-человек, который сопровождает туриста в путешествиях (гид).

трэвел-журналистика- особое направление в масс-медиа, сосредоточенное на предоставлении информации о путешествиях.

трэвел-журналист- журналист, который раскрывает тему путешествий.

трэвел-журнал- журнал о путешествиях, отдыхе, туризме, лучших местах стран и городов, отелях, а также отзывы и мнения экспертов.

Блог-литература — художественные произведения, которые пишутся в формате блога, разновидность сетевой литературы.

Заимствованное существительное *бизнес* в русском языке является очень продуктивным и стало производящим для большого количества слов, которые образованы различными способами. Среди них можно выделить также сложные слова:

Бизнес-аналитик — специалист, использующий методы бизнес-анализа для исследования потребностей деятельности организаций с целью определения проблем бизнеса и предложения их решения.

Бизнес-этика - совокупность моральных требований, основанных на честности, открытости, верности данному слову.

Указанные сложные слова были образованы без соединительной гласной.

Еще один способ словообразования, получивший широкое распространение в конце 20-начале 21 века – аббревиация. Аббревиатура – это сложносокращенное слово, образованное путем слияния начальных букв слов, звуков слов или сочетания начальных частей слов. Аббревиатур в современном русском языке огромное количество, и они употребляются во всех сферах жизнедеятельности человека:

Пожалуй, аббревиатура О.К. является самым распространённым и общепризнанным словом на планете, согласно данным ассоциации Global Language Monitor (GLM), наблюдающей и фиксирующей распространение слов английского языка по всему миру.

Нуб — происходит от английского слова «noob», которое, в свою очередь, от «new be», что переводится как «новичок», «чайник». Зачастую не несёт негативного контекста.

Пож, ПЖСТА — пожалуйста

Плз — сокращённо от английского please (читается как «плиз») — пожалуйста

ЯП — жаргонизм, который расшифровывается как «яшень пень», «яшень перец». В другом варианте — «Я плакал», то есть смеялся до слёз.

Слу — слушай; Оч — очень; 7я — семья; Спок — спокойной ночи; Кст — кстати.

Большой интерес составляют слова-акронимы, которые в русском языке изучены в наименьшей степени. Слова-акронимы – это первые буквы наименования, стянутые вместе, образуют знакомые слова. Они удобны, вызывают привычные ассоциации, благозвучны, запоминаемы. Это своеобразные придуманные специально омонимы, например: *Истина* - Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных; *ЖАБА* – Жутко Академическая Блестящая Аттестация; *Буква* - бортовое устройство контроля вождения автомобиля; *Исход* - интегрированная система хранения и обработки документации; *Эра* - электрофотографический репродукционный аппарат; *Садко* - система

автоматизированного диалога и коллективного обучения; *Аккорд* - автоматизация контроля и координация оптимальных решений деятельности; *Барс* - Банк развития собственности; *МИФ* - Московский инвестиционный фонд; *Сanfip* - система автоматизированной подготовки фотонаборных изданий, обеспечивающих редактирование; *Сом* - строительные и отделочные материалы. Сближение аббревиатуры с обычным словом привносит в названия некоторый элемент коннотаций экспрессивного характера, например *Яблоко* (блок Явлинского, Болдырева, Лукина), *Савраска* («Советская Россия»), *Издательство Вагриус* (Ва-си-льев, Гри-горьев, Ус-пенский); иногда это звучит каламбурно и с отрицательной ассоциацией - *БуДе* (Белый Дом).

Даже если не удастся подыскать слова с двойной мотивацией (акронима), то аббревиатуре придается «вид» слова. Это искусственно созданное слово, но очень напоминающее обычные слова, например: *самбо* (самооборона без оружия; похоже на танец «самба»), *адук* (аппаратура дистанционного управления подъемными кранами). В таких словах необязательно полное совпадение букв зашифрованного наименования.

Русский язык неумолимо сокращается, становится проще. Этот факт отражается и в письменной, и в устной речи. Современный русскоговорящий человек старается минимизировать свои языковые средства и в этом случае преобладает принцип экономии усилий, когда, используя минимальное количество языковых средств, достигается максимальный результат.

Список используемой литературы:

1. Аверьянова А.П. Как образуются слова. Книга для учащихся. - М. - Л.: Просвещение, 1966.
2. Василевская Е.А. Словосложение в русском языке (очерки и наблюдения). М., 1962.

3. Виноградов В.В. Вопросы современного русского словообразования // Рус. яз. в shk. - 1961. - №2. - с.1-10.